

MAKTAB O`QUVCHILARINING FUNKSIONAL KO`RSATKICHLARI TAHLILI

Abduxalilova O`g`iloy Muxammadodil qizi
Xodjayeva Aziza Ne`matjon qizi
Xolmirzayeva Madina Akramjonovna

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Andijon olimpiya va parolimpia sport turlariga tayyorlash markazining o`quvchilari hamda Andijon viloyati Asaka tumani 53-umumta`lim maktabi 8-sinf o`quvchilari o`pkasining tiriklik sig`imi ko`rsatkichlari o`lchangan va tahlil qilingan. Tadqiqot davomida olingan natijalar taqqoslangan .

Abstract: In this research, the vital capacity of the lungs of students of the Andijan Olympic and Paralympic sports training center and 8th grade students of the 53rd general school of Asaka district of Andijan region were measured and analyzed. The results obtained during the research are compared.

Аннотация: В данном исследовании измерена и проанализирована жизненная емкость легких учащихся Андижанского центра олимпийской и паралимпийской спортивной подготовки и учащихся 8-го класса 53-й общеобразовательной школы Асакинского района Андижанской области. Сравниваются результаты, полученные в ходе исследования.

**Kalit so`zlar:** O`pka hajmi, o`pkaning tiriklik sig`imi, spirometriya, qo`shimcha havo, zahira havo.

Jismoniy rivojlanish funktsional ko`rsatkichlarini o`rganishda o`pkaning tiriklik sig`imi muxim xisoblanadi. Chunki o`pkaning tiriklik sig`imining yoshga, jinsga, yashash muxitiga va bajarayotgan jismoniy yuklamadarga bog`liqligi muxim ahamiyat kasb etadi.

Organizm rivojlanishining turli bosqichlarida o`pkaning tiriklik sig`imini aniqlash organizm funktsional holatining normada ekanligini bilish uchun xizmat qiladi hamda mavjud buzilishlar miqdorini aniqlash va kasalliklarni davolash yoki rivojlanishini kuzatishda yordam beradi. O`pka hajmi va o`pka sig`imini o`lchash o`pka funksiyasini tekshirishning ajralmas qismidir.[2]

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublariidan foydalanildi.

O`pkaning tiriklik sig`imini o`lchash. Tekshirishdan avval spirometr jo`mragi spirt yoki margansovakali suv bilan artiladi. Tekshiriluvchi tik holatda, avval chuqur nafas oladi, burnini qo`li bilan berkitib, spirometr jo`mragiga bir maromda chuqur nafas chiqariladi. Tana holatini o`zgartirmasligi kerak. Spirometr shkalasi orqali o`pkaning tiriklik sig`imi 100ml aniqlikda o`lchanadi.

O'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) — o'pkadagi to'liq havo chiqarilib yuborilgandan so'ng o'pkaga kirishi mumkin bo'lgan maksimal havo hajmi. Odamning chuqur nafas chiqarishidan keyin nafas olishi mumkin bo'lgan havo hajmi spirometr yordamida o'lchanadi[1].

O'pkaning tiriklik sig'imi uchta ko'rsatkichlar yig'indisidir.

1. O'rta yoshli inson tinch holatda nafas olish va nafas chiqarish hajmi taxminan 500 ml.

2. Qo'shimcha havo — odam 500 ml, nafas havosining ustiga yana qo'shimcha 1500 ml havo olishi mumkin.

3. Zaxira havo — tinch holatda 500 ml nafas chiqarilgandan keyin ham qo'shimcha 1500ml nafas chiqarish mumkin[2].

Odam tug'ilishi bilan olgan birinchi nafasidagi havo esa qoldiq havo deyiladi. Odamda qoldiq havo 1000-1500ml ni tashkil qilib, to umrining ohirigacha saqlanib turadi. [1]

Kattalarda o'pkaning o'rtacha tiriklik sig'imi taxminan 3500 ml ni tashkil qiladi. Sportchilar uchun 1000-1500 ml ko'proq, suzuvchilar uchun 6200 ml gacha yetadi. O'pkaning tiriklik sig'imi qancha katta bo'lsa o'pka shuncha yaxshi ventilyatsiya qilinadi va tana ko'proq kislorod oladi.

Spirometriya — bu o'pkaning funksional holatini baholash usuli bo'lib, havo oqimining hajmi va tezligini o'lchash imkonini beradi (nafas olish va chiqarishdagi havo). [3]. O'pkaning tiriklik sig'imini suvli yoki oddiy spirometr yordamida o'lchash mumkin.[4,9] O'pkaning tiriklik sig'imiga ta'sir qiluvchi omillarga yoshi, jinsi, bo'yi, vazni va etnik kelib chiqishi kiradi. Masalan, qoldiq hajm va funksional qoldiq sig'im yoshga qarab ortadi, natijada tiriklik sig'imi kamayadi. Insonning bo'yining o'sishi bilan o'pka tiriklik sig'imi ortishi aniqlangan, holbuki ortib borayotgan tana massasi indeksi (TMI) pastroq tiriklik sig'imi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan.[8]

O'pkaning tiriklik sig'imini aniqlash asosiy o'pka kasalliklarini tashxislashda shuningdek, o'pka kasalliklarining turli sabablarini farqlashda yordam beradi.

O'pkaning obstruktiv kasalliklarida, masalan, astma, amfizem va bronxitda tiriklik sig'im odatda normal yoki ozgina kamayadi, o'pkaning idyopatik fibrozi kabi cheklovchi kasalliklarida esa tiriklik sig'imining pasayishi kuzatiladi. Homiladorlik davrida qovurg'a aylanashining kattalashishi tufayli o'pka tiriklik sig'imi o'zgarishsiz qoladi.[5,6]

Olingan natijalar va ularning tahlili. Kuzatuvlar 2023-2024 yillar davomida Andijon olimpiya va parolimpia sport turlariga tayyorlash markazining o'quvchilari va 53-sonli umumta'lim maktablarining o'quvchilarida amalga oshirildi. Kuzatish ishlari o'quvchilarning o'z hohishi va roziliklariga ko'ra olib borildi.

1-jadval.

Kuzatishda ishtirok etgan 8-sinf sport maktabining "Stol tennisi" bilan shug'ullanuvchi o'quvchilari o'pka tiriklik sig'imi ko'rsatkichlari.

T/r	Familiyasi, ismi	Tug'ilgan kun, oy, yil	O'pka tiriklik sig'imi (ml)
1.	Abdullayev M	10.03.2009	1100
2.	Qodirjonov D	3.06.2009	1300
3.	Isroilov M	29.07.2009	1100
4.	Rasulov T	17.05.2009	1700
5.	Zokirov I	11.06.2009	2000
6.	Abduqaxxorov Y	7.01.2010	1600
7.	Zulunov O	23.06.2009	1800
8.	Muqimjonov Z	19.10.2009	2000
9.	Sarvarov S	7.11.2009	1500
10.	Tohirov F	15.01.2009	1300

2-jadval.

Kuzatishda ishtirok etgan Asaka tumani 53-umumta'lim maktabi 8-sinf o'quvchilari o'pka tiriklik sig'imi ko'rsatkichlari.

No	Familiya ismi	Tug'ilgan kun, oy, yil	O'pka tiriklik sig'imi (ml)
1	Vosiljonov I	26.08.2009	1000
2	Abduhalimov S	15.02.2009	1100
3	Abdug'aniyev M	24.03.2009	900
4	Toshkentboyev S	29.04.2009	1200
5	Qosimov O	26.01.2009	900
6	Sobirov D	9.11.2009	1000
7	No'monjonov B	2.03.2009	1300
8	Mahmudov S	19.01.2009	1200
9	Ma'rufjonov J	4.06.2009	1100
10	Abdumutalipov G'	14.03.2009	1200

Olingan natijalar tahliliga ko'ra Andijon olimpiya va parolimpia sport turlariga tayyorlash markazi o'quvchilarida o'pka tiriklik sig'imining eng yuqori ko'rsatkichi 2000ml ni tashkil qildi, o'pka tiriklik sig'imining eng quyi ko'rsatkichi 1100ml ni ko'rsatdi. O'rtacha qiymat esa 1500ml ga teng bo'ldi.

Asaka tumanining 53-umumta'lim maktabi o'quvchilarida esa o'pkaning tiriklik sig'imi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 1300ml ni, eng quyi ko'rsatkich esa 900ml ni tashkil etdi. O'rtacha ko'rsatkich 1100ml ga teng bo'ldi. Ikkala maktab o'quvchilarining ko'rsatkichlari o'zaro solishtirilganda natija statistik muqarrar bo'ldi.

Olingan natijalar tahlilidan xulosa shuki, sport bilan shug'ullanayotgan o'quvchilar o'pkasining tiriklik sig'imi sport bilan shug'ullanmaydigan o'quvchilar ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori natijalar ko'rsatdi. Bundan ko'rinadiki, sport bilan shug'ullanish o'pkaning rivojlanishi va tiriklik sig'imi ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inson organizmi nafas olish sistemasida o'pka tiriklik sig'imi ko'rsatkichlari natijalari normal holatda bo'lishi, nafas olish sistemasi bilan bog'liq bo'lgan salomatlikni yaxshilashda yordam berib, biz organlar faoliyatini nazorat qilib borishimiz muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Normurodov, Jismoniy tarbiya, "Tafakkur bo'stoni", Toshkent-2011, 82-b
2. E. Nuritdinov. Odam fiziologiyasi. T., Aloqachi. 2005.
3. Flesch JD, Dine CJ. Lung volumes: measurement, clinical use, and coding. Chest. 2012 Aug;142(2):506-510. [PubMed]
4. Lutfi MF. The physiological basis and clinical significance of lung volume measurements. Multidiscip Respir Med. 2017;12:3. [PMC free article] [PubMed]
5. Rossiter CE, Weill H. Ethnic differences in lung function: evidence for proportional differences. Int J Epidemiol. 1974 Mar;3(1):55-61. [PubMed]
6. S.X.Aripova. Yosh fiziologiyasi va gigienasi. 2013.
7. Sodiqov B, Kuchqarova L, Qurbonov Sh. Bolalar va o'smirlar fiziologiyasi va gigienasi. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. T., 2005.
8. Stocks J, Quanjer PH. Reference values for residual volume, functional residual capacity and total lung capacity. ATS Workshop on Lung Volume Measurements. Official Statement of The European Respiratory Society. Eur Respir J. 1995 Mar;8(3):492-506. [PubMed]
9. Wanger J, Clausen JL, Coates A, Pedersen OF, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Crapo R, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Hankinson J, Jensen R, Johnson D, Macintyre N, McKay R, Miller MR, Navajas D, Pellegrino R, Viegi G. Standardisation of the measurement of lung volumes. Eur Respir J. 2005 Sep;26(3):511-22. [PubMed]